

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

ავტორი: სოსო ობოლაშვილი
ნაშრომის ტიპი: არგუმენტირებული ესე

საგანმანათლებლო პროგრამა “სამკურნალო საქმე”
მეორე კურსი

თბილისი
2024 წ

პლაგიარიზმი, როგორც საფრთხე აკადემიური კეთილსინდისიერებისათვის

პლაგიარიზმი, სხვა ადამიანის ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენება საკუთარი მიზნებისათვის მისი ციტირების გარეშე, უდესი გამოწვევაა კეთილსინდისიერებისა და კრეატიულობის გამოხატვის მხრივ. პრობლემა მწვავედ დგას მრავალ დისციპლინაში-დაწყებული მეცნიერებიდან და დამთავრებული მუსიკით.

პლაგიატის შემთხვევებმა შელახა მრავალი მეცნიერისა და ხელოვანის რეპუტაცია, ვინაიდან ერთეულმა ინციდენტებმაც კი მზარდი ეჭვები გააჩინა მათი მთლიანი ნამოღვაწარის ავთენტურობისა და სანდოობის მიმართ.

მედიცინის სფეროში პლაგიარიზმს შესაძლოა ჰქონდეს ბევრად უფრო საშინელი ეფექტები, ვიდრე სხვა სფეროებში, ვინაიდან ხშირად მსგავსი ქმედებები ხელს უწყობს სიყალბისა და ცრუ ინფორმაციის უკონტროლო გავრცელებას, აღნიშნული კი გავლენას ახდენს როგორც ინდივიდუალური პაციენტის მკურნალობაზე, ასევე - საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე.

მედიცინაში ყველაზე გახმაურებული მსგავსი შემთხვევაა დოქტორი ენდრიუ ვეიკფილდის ქმედება (1). მან 1998 წელს ჩაატარა კვლევა, რათა შესწავლა კავშირი ბავშვების სავალდებულო ვაქცინაციასა და აუტისტური სპექტრის დაავადებების განვითარებას შორის. მან მრავალი ფაქტის გაყალბების, პლაგიარიზებისა და სათავისოდ ინტერპრეტირების შემდეგ "დაასკვნა", რომ MMR-ით (წითელა, ყბაყურა, წითურა) ვაქცინაცია ხელს უწყობდა აუტისტური სპექტრის დაავადებების განვითარებას, რამაც გამოიწვია უსაფუძვლო შიშები ვაქცინებისადმი. როდესაც მისმა კვლევამ სამეცნიერო საზოგადოებების ყურადღება მიიქცია და გამოვლინდა უამრავი დარღვევა, საჭირო გახდა მთელი მისი ნაშრომების გადახედვა. შედეგად ნათელი გახდა ფაქტი, რომ ვეიკფილდს კარიერის განმავლობაში რეპუტაციის ჩამოყალიბების მიზნით პლაგიარიზებული ჰქონდა წინა პუბლიკაციების უმრავლესობა.

მიუხედავად 2.5 ათეული წლის გასვლისა, ეს შემთხვევა კვლავ საუკეთესო მაგალითია იმ საფრთხეების გასაანალიზებლად, რაც შეიძლება კვლევის არაკეთილსინდისიერად ჩატარებას მოყვეს. ვეიკფილდის არაეთიკურმა ქცევამ არა მარტო საფრთხე შეუქმნა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას, არამედ გააჩინა სკეპტიკური დამოკიდებულებები სხვა მეცნიერთა მიმართაც.

მსგავსად მეცნიერებისა, პლაგიარიზმი ხელოვნებაშიც დიდი გამოწვევაა. განვიხილოთ ეგრეთ წოდებული მუსიკალური პლაგიატი, რომლის დროსაც ერთი მუსიკოსი აკოპირებს სხვა არტისტის მელოდიებს ან ტექსტს ნებართვის გარეშე და, შესაბამისად, უხეშად არღვევს საავტორო უფლებებს.

მსგავსი შემთხვევის ყველაზე გახმაურებული მაგალითია ამერიკული ჯგუფ Spirit-ის მიერ Led Zeppelin-ის დადანაშაულება, თითქოს Led Zeppelin-მა ლეგენდარულ ნაწარმოებ Staircase to heaven-ში Spirit-ის სიმღერა Taurus-იდან შესავალი მელოდია მოიპარა (2). შემთხვევა სასამართლოში იქნა განხილული, რის შედეგადაც Led Zeppelin-ის დანაშაული არ გამოიკვეთა, თუმცა ამ სიტუაციამ იმ დროს ბევრი ხელოვანი დააფიქრა იმაზე, თუ სად გადიოდა საზღვარი არტისტულ ინსპირაციასა და ორიგინალობას შორის.

პლაგიარიზმთან ფექტურად საბრძოლველად საჭიროა, რომ სხვადასხვა ინსტიტუციებმა დანერგონ მკაცრი მიდგომები და შეიმუშაონ პროცედურები, რათა მინიმუმამდე დავიდეს

პლაგიარიზმის შემთხვევები. ეს მიდგომა შეიძლება გულისხმობდეს პლაგიარიზმის აღმოჩენის ისეთ ონლაინ ხელსაწყოებს, როგორცაა, მაგალითად, Turnitin-ი ან სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელიც განიხილავს თითოეულ საექვო დოკუმენტს ინდივიდუალურად. ზოგადად, პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ პლაგიარიზმი უფრო ხშირია ინდივიდუალური დავალებების შესრულებისას, მაშასადამე ამ სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთი ეფექტური მიდგომა იქნებოდა უფრო მეტი ჯგუფური სამუშაო და უფრო მეტი კოლაბორაცია კოლეგებთან.

შეჯამებისას კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ პლაგიარიზმი არის პირდაპირი საფრთხე ორიგინალობისა და კრეატიულობის გამოხატვისათვის სხვადასხვა დისციპლინებში - იქნება ეს მედიცინა, მეცნიერება, მუსიკა თუ ხელოვნება. პლაგიარიზმი აუფასურებს ორიგინალობასა და კრეატიულობის ღირებულებებს და დიდად ამცირებს თავდაპირველი ავტორების მიერ გაწეულ უდიდეს შრომას. ცნობიერების გაზრდა ამ საკითხის შესახებ და ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება უმნიშვნელოვანესი გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა პლაგიარიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად და სამართლიანობის, კეთილსინდისიერებისა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ.

წყარო

- 1) Rao, T. S., & Andrade, C. (2011). The MMR vaccine and autism: Sensation, refutation, retraction, and fraud. *Indian Journal of Psychiatry*, 53(2), 95.
- 2) Beaumont-Thomas, B. (2020, October 6). Plagiarism case over Led Zeppelin's Stairway to Heaven finally ends. *Led Zeppelin | the Guardian*.